

Financiële leverage en ondernemingsbeleid na management buy-out

Deel 1: een literatuuroverzicht

Drs. L.G.M. Braam en Dr. J. Bruining

1 Inleiding

Dit artikel gaat over een groep ondernemingen die wordt aangeduid met de term management buy-outs (MBO's). Deze ondernemingen zijn gekocht, veelal met steun van financiers, door één of meer leden van het zittende management van de voormalige eigenaren van een familiebedrijf of een concern. In de ogen van de financiers nemen de nieuwe managers/eigenaren, gemeten naar hun privé-vermogen, substantieel deel in het eigen vermogen van de onderneming teneinde het bedrijf(sonderdeel) voor eigen rekening en risico voort te zetten. In Nederland komen er per jaar circa 45 nieuwe MBO's¹ bij, terwijl dit aantal voor Groot-Brittannië ruim 500 bedraagt.² Gemeten naar het totaal aantal MBO's van de laatste 10 jaar neemt ons land na Groot-Brittannië de tweede plaats in op de Europese buy-out markt. In deze ondernemingen is na de MBO doorgaans sprake van een aanzienlijke toename van het aandeel vreemd vermogen in verhouding tot het totale vermogen, door ons aangeduid met de term financiële leverage. In de literatuur wordt over de gevolgen van een verhoging van de financiële leverage na een MBO voor het te voeren ondernemingsbeleid verschillend geoordeeld. Onder ondernemingsbeleid verstaan wij een complex samenhangende bedrijfsmaatregelen gericht op de korte- en lange-termijncontinuïteit van een onderneming. De verschillende visies over de gevolgen van hogere financiële leverage op het ondernemingsbeleid laten zich het beste samenvatten in een tweetal standpunten.

Ten eerste de visie van Jensen (1986, 1989) dat financiële leverage het management motiveert, of beter gezegd dwingt, tot het nemen van waardecreërende beslissingen na een MBO. Door een

hogere efficiëntie van de bedrijfsvoering na te streven tracht de nieuwe directie de cash flow te optimaliseren.

Ten tweede het standpunt ingenomen door Rappaport (1990) als reactie op de visie van Jensen (1989). Deze auteur is de mening toegedaan dat een hoge schuldenlast een te zware hypotheek legt op de toekomstige ontplooiing (concurrentiekracht) van een MBO-onderneming. De schuldenlast zou ertoe leiden dat een doorstartende onderneming niet over voldoende vrije kasstroom³ kan beschikken en extern onvoldoende vermogen aan kan trekken om flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in haar markten.

2 Doel en werkwijze

Het is van belang zich te realiseren dat veel informatie over de invloed van de factor leverage op het ondernemingsbeleid na de buy-out stamt uit de Amerikaanse literatuur. Voorzover ons bekend is deze invloed bij Nederlandse MBO's niet onderzocht. Bij de interpretatie moet derhalve

Dr. J. Bruining studeerde bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij promoveerde in 1992 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp 'Prestatieverbetering na Management Buy-Out'. Hij is universitair hoofddocent bij de vakgroep Interne Organisatie (Economische Faculteit) en de Werkgroep Bedrijfskundige Economie en doceert interne organisatie en ondernemingsbeleid.

Drs. L.G.M. Braam studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (afstudeerrichting Bedrijfskundige Economie). Hij deed zijn doctoraalexamen in 1995 en is momenteel werkzaam bij de afdeling begrotingszaken van het Ministerie van Financiën.

rekening worden gehouden met het feit dat Amerikaanse MBO's doorgaans met aanzienlijk meer vreemd vermogen worden gefinancierd dan Nederlandse MBO's.⁴ Daarnaast spreekt de literatuur zich op dit punt niet eenduidig uit. Daarom achten wij een nadere studie naar de gevolgen van een hogere financiële leverage voor het ondernemingsbeleid na een MBO juist bij Nederlandse ondernemingen geen overbodige luxe. Temeer daar de invloed van een verhoogde financiële leverage in onze beeldvorming veelal als een prestatie-beïnvloedende factor wordt aangemerkt.

In een tweetal artikelen willen wij een bijdrage leveren aan het debat over de positieve en negatieve gevolgen voor economische waardecreatie door verhoging van de financiële leverage. Dit artikel reikt een overzicht aan over de in de (empirische) literatuur beschreven gevolgen van een verhoging van de financiële leverage voor het ondernemingsbeleid na een MBO. Door hieruit hoofdlijnen te traceren leggen wij tevens een basis voor een onderzoek naar de samenhang tussen 'financiële leverage en ondernemingsbeleid' bij Nederlandse MBO's. Aan dit onderzoek besteden wij aandacht in deel 2: een empirische verkenning (verschijnt in het komende aprilnummer van dit tijdschrift).

Dit artikel is als volgt opgebouwd. Om een goed beeld te krijgen van de empirische literatuur besteden wij in paragraaf 3 eerst aandacht aan de *dienst aan de schulden* door het uitkopend management. Typerende uitspraak in dit verband is dat voldoen aan schulden een graadmeter wordt voor succes van de onderneming en dat het management zich verplicht voelt de cash flow te verhogen. De managers/eigenaren zouden hun aandacht verscherpen voor de korte-termijn cash flow. In paragraaf 4 komen de gevolgen voor het ondernemingsbeleid aan de orde. Enerzijds belichten wij *efficiëntie- en cash flow*-verbeteringen, anderzijds maatregelen die dieper ingrijpen in de aard en omvang van de onderneming zoals *herstructurering en desinvestering*. De eerste groep maatregelen verhoogt de cash flow op operatiebasis, de tweede groep verruimt de liquiditeiten. Of de hogere rente- en aflossingsverplichtingen die het management na de buy-out aangaat bij het uitkopend management een tè ver doorgeschoten *korte-termijngerichtheid* veroorzaakt dat ten koste gaat van de *waarde van de onderneming op langere termijn*, of dat de onderneming toch groeimogelijkheden weet te benutten, bespreken wij in

paragrafen 5 en 6. Ten slotte werpt empirisch onderzoek in paragraaf 7 licht op de vraag of de externe vermogensverschaffers door de toegenomen financiële leverage hun toezicht en invloed op het ondernemingsbeleid versterken. In de afsluitende paragraaf 8 vatten wij de voornaamste conclusies van onze literatuurstudie beknopt samen.

3 Dienst aan de schulden

Veelal zal het privé-vermogen van de uitkopende manager niet toereikend zijn om de buy-out te financieren en zal hij een beroep moeten doen op externe vermogensverschaffers. Door met vreemd vermogen te financieren, verplicht het management zich impliciet tot het genereren van een voldoende hoge cash flow om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een door het uitkopende management opgestelde gedetailleerde planning van rente- en aflossingsbetalingen ligt doorgaans aan de financiering ten grondslag (Green 1992). Dragen de geplande betalingen van rente en aflossing aanvankelijk het karakter van een voornemen, met de realisatie van de MBO verkrijgen zij de status van een overeenkomst waarvan de naleving tot de verantwoordelijkheden van het management behoort. Wanneer het management deze overeenkomst met de vreemd-vermogensverschaffers niet nakomt, wordt zijn aandelenbezit tot genoegdoening van de schuldeisers aangesproken en lopen managers het risico hun baan te verliezen. Het management is derhalve, mede aan zichzelf, verplicht tot een succesvolle realisatie van het door de financiers goedgekeurde ondernemingsplan en de daarin opgenomen prognose van de cash flow waaruit rente en aflossingen moeten worden betaald.

Bull (1988) concludeert op basis van interviews met zowel financiers en MBO-specialisten als managers, dat in de beginfase van een MBO de betaling van rente en aflossing als de belangrijkste graadmeter voor het succes van de MBO geldt. In lijn hiermee is de constatering van Easterwood e.a. (1989) dat het management van de door hen onderzochte MBO's, na de buy-out streeft naar een hoge en stabiele cash flow die voor rente en aflossing kan worden aangewend. Volgens Green en Berry (1991) legt het management hierdoor in zijn dagelijkse werkzaamheden een verhoogde waakzaamheid aan de dag ten aanzien van de resultaten en mogelijkheden om deze te verbeteren. Easter-

wood e.a. (1989) beweren dat de verplichte vergoeding aan vreemd-vermogensverschaffers het management een alibi verschaft om harde c.q. impopulaire maatregelen te treffen. Een voorbeeld is het sluiten van een onrendabele productievestiging gepaard gaande met het ontslag van personeel. Paulus en Gay (1987) en Bronars en Deere (1991) constateren bijvoorbeeld dat in Amerikaanse ondernemingen een toename van de schulden door het management wordt aangegrepen om de loonkosten te verlagen. Uit de door Bruining (1992) verrichte casestudies naar transformatieprocessen na de MBO komt een grotere betrokkenheid van het management en werknemers bij de resultaten van operationele activiteiten naar voren. Zij worden in toenemende mate verantwoordelijk gehouden voor en 'afgerekend' op het behaalde resultaat. De druk om doelgericht te handelen valt samen met een verhoogde bereidheid tot veranderen bij de werknemers en externe participanten van de onderneming. De MBO brengt in zijn algemeenheid een verhoogde onzekerheid teweeg omtrent het voortbestaan van de onderneming waardoor de beloning die de betrokkenen uit de onderneming genieten in gevaar kan komen. Hierdoor ontstaat een situatie waarin participanten zich meer betrokken voelen bij het wel en wee van de onderneming en bereid zijn offers te brengen die het voortbestaan van de onderneming bevorderen. Het management kan hierop inspelen door de bestaande contracten met de diverse participanten open te breken en betere condities te bedingen waartegen deze in de onderneming participeren (Thompson e.a. 1989). Waar motivering c.q. disciplineren van het management toe leidt bespreken wij in de volgende paragrafen.

4 Waardecreatie door verbetering efficiëntie en herstructurering

In navolging van Jensen (1986, 1989) zijn een aantal auteurs van mening dat financiële leverage het management aanspoort de efficiëntie van de bedrijfsvoering te verbeteren en de portfolio van ondernemingsactiviteiten te herstructureren. Door een aantal auteurs wordt de verbeterde efficiëntie van de bedrijfsvoering expliciet met financiële leverage in verband gebracht. Smith (1990) stelt correlatie vast tussen de verbetering van een aantal cash flow ratio's en de door de MBO veranderde vermogensverhoudingen. Uit een groot aantal onderzoeken komt naar voren dat kostenbeheersing en werkkapitaalbeheer de speerpunten

vormen van het direct na de MBO gevoerde beleid (Easterwood e.a. 1989, Baker en Wruck 1989, Smith 1990, Green en Berry 1991, Bruining 1992 en Green 1992). Rente- en aflossingsverplichtingen vormen de achtergrond om de kosten te verlagen en om het in werkkapitaal geïnvesteerde vermogen te minimaliseren. Managers geven hieraan invulling door het treffen van een evenwichtig pakket aan maatregelen gericht op:

- verhoging van de (arbeids)productiviteit,
- stroomlijning van de organisatie door inkrimping van het bestuurlijk apparaat (overhead) in combinatie met een herverdeling van verantwoordelijkheden, nieuwe informatie- en beloningssystemen,
- verlaging van het werkkapitaal door voorraadbeheersing, debiteurenbeheer en het bedingen van betere leveringscondities c.q. krediettermijnen en
- aanpassing van de lay-out en het beter benutten van de productiecapaciteit.

De verbeterde efficiëntie van de bedrijfsvoering geniet als bron van de na een MBO verbeterde economische prestaties alom erkenning (Palepu 1990, Long en Ravenscraft 1993). In dit opzicht is de invloed van financiële leverage dan ook het minst omstreden.

Herstructurering

In dit gedeelte van de paragraaf staan dieper ingrijpende maatregelen centraal die de ondernemingsleiding treft als gevolg van een forse verhoging van de financiële leverage. Het betreft hergroepering en afstoting van activa en aanpassingen in de bedrijfsprocessen, dikwijls voorafgegaan door een strategische heroriëntatie resulterend in een concentratie op kernactiviteiten c.q. activiteiten met concurrentievoordeel.

Wanneer de schulden na de MBO boven het op basis van de vrije kasstroom draagbare niveau uitstijgen, is er sprake van overleverage. De opbrengsten uit de bestaande allocatie van het in de onderneming geïnvesteerde vermogen blijken in dat geval niet voldoende om aan de verplichtingen jegens vermogensverschaffers te voldoen. Het gevolg is een imminente crisis die het voortbestaan van de onderneming bedreigt. De voorstanders van de door financiële leverage geïnitieerde herstructurering van de activa, gaan ervan uit dat de onderneming voor de MBO vermogen heeft vastgelegd in

activa met een negatieve netto contante waarde. Financiële leverage dwingt het management om geïnvesteerd vermogen waarvan het rendement lager ligt dan de 'cost of capital' te liquideren en te gebruiken voor het aflossen van schulden. Er wordt waarde gecreëerd doordat de waardevernietiging door investeringen met een negatieve netto contante waarde ongedaan wordt gemaakt. Met name Amerikaanse auteurs zoals Jensen (1986/1989), Easterwood e.a. (1989), Gibbs (1993), Ofek (1993) en Long en Ravenscraft (1993), zien in financiële leverage een effectief instrument om het management tot waardecreërende interventies te bewegen. Het management wordt gedwongen om de bestaande allocatie van het vermogen alsmede de kapitaalstructuur te heroverwegen en ook daadwerkelijk te veranderen door te reorganiseren en herstructurering van de activa. Het management ziet zich gedwongen om met de opbrengsten uit de verkoop van activa c.q. bedrijfsonderdelen het niveau van de schulden terug te brengen naar een voor de onderneming draagbaar niveau (Jensen 1986, Easterwood e.a. 1989, Butz 1990). Een reorganisatie moet uitzicht bieden op een duurzame verbetering van de cash flow uit de voort te zetten activiteiten. Deze cash flow dient als basis voor de dienst van de resterende schulden (Easterwood e.a. (1989).

De na een MBO uitgevoerde reorganisatie en herstructurering van activa zijn ook empirisch onderzocht door Easterwood e.a. (1989), Liebeskind e.a. (1992). Easterwood e.a. (1989) onderzoeken de strategische ontwikkeling van 32 MBO's. Zij stellen vast dat met name de activiteiten waarin de onderzochte ondernemingen geen (duurzaam) concurrentievoordeel bezitten, worden gedesinvesteerd. Deze ondernemingen leggen zich toe op de activiteiten waarin zij een sterke positie bekleden en die, mede daardoor, een hogere potentie tot waardecreatie hebben dan de afgestoten activiteiten.

Liebeskind e.a. (1992) verrichten specifiek onderzoek naar de herstructurering van de activa als bron van waardecreatie. Uit dit onderzoek blijkt dat de groep leveraged buy-outs (LBO), in tegenstelling tot vergelijkbare ondernemingen, vaker overgaan tot schaalverkleining van bestaande productlijnen door gedeeltelijke desinvestering van activa, door ontslag van personeel en door het afstoten van onvoldoende winstgevendende omzet. Als indicatie voor de positieve gevolgen voor de waarde van de onderneming wijzen zij op een

significante stijging van de omzet per eenheid productiemiddel en per werknemer in vergelijking met de controlegroep. De controlegroep blijkt daarentegen juist vaker in groei van productlijnen te investeren en voegt vaker geheel nieuwe productlijnen aan de verzameling van ondernemingsactiviteiten toe. Kennelijk krijgen de managers/eigenaren van de LBO's meer incentives om te herstructureren dan hun collega's van de controlegroep ondernemingen.

Verskil met MBO's in de UK en Nederland

Bovenstaande onderzoeksresultaten hebben betrekking op Amerikaanse MBO's. Muscarella en Vetsuypens (1990) stelden vast dat Amerikaanse MBO's veelal over sterk gediversifieerde activa beschikken. Engelse en Nederlandse MBO's zijn voor het merendeel divisionele buy-outs (CMBOR, 1990-1996). Wij achten het minder waarschijnlijk dat deze uit concernverband losgeweekte ondernemingen (werkmaatschappijen) sterk gediversifieerde activa hebben. De mogelijkheden om schulden af te lossen uit de opbrengst van desinvestering van niet gerelateerde activa en daarmee tegelijkertijd waarde te creëren, achten wij hierdoor beperkter voor Europese en in het bijzonder Nederlandse MBO's. Hierin zien wij ons gesteund door Thompson e.a. (1989) die vaststellen dat de herstructurering van de activa bij Europese buy-outs veeleer gezocht moet worden in een reorganisatie van activiteiten dan in het volledig afstoten daarvan. Onderzoek van Bruining (1992) is hiermee in overeenstemming. Hij maakt gebruik van verklaringen die uitkopen-de directieleden van divisionele MBO's voor de prestatieverbetering geven. Op basis van een heranalyse van de oorspronkelijke data uit de NIB-studie (1985) verkent hij de aanwezigheid van een mogelijke samenhang tussen de verbeterde economische prestaties en operationele c.q. organisatorische aanpassingen. Geconcludeerd wordt dat afstoten van bedrijfsonderdelen een onbelangrijke bron van waardecreatie bij Nederlandse MBO's is. Aanpassingen in de organisatiestructuur zoals reorganisatie van operationele processen en het terugbrengen van het aantal managementniveau's, aanpassingen in het verkoopsysteem en een grotere vrijheid van handelen en klantgerichtheid worden door de uitkopende managers als voornaamste redenen voor economische prestatieverbetering na de MBO beschouwd.

In deze paragraaf zijn auteurs aan bod gekomen die herstructurering beschrijven als een vorm van duurzame verbetering van de cash flow. Volgens hen stoot het management geen waardevolle activa af om aan de verplichtingen jegens de vermogensverschaffers te voldoen.

In de literatuur staan de door (over)leverage geïnspireerde bedrijfsmaatregelen gericht op optimalisering van de activa-basis als bron van waardecreatie na een MBO ter discussie. In de paragrafen 5 en 6 gaan wij nader in op deze kritische kanttekeningen ten aanzien van een hoge financiële leverage en het weinig eenduidige beeld dat hieromtrent in de empirische literatuur is gevormd.

5 Korte-termijngerichtheid: te ver doorgeschoten?

In deze paragraaf gaan wij na welke standpunten zijn ingenomen met betrekking tot de gesuggereerde korte-termijngerichtheid van de bedrijfsvoering na een MBO en wat de resultaten zijn van onderzoek dat hiernaar is verricht. Dwingt de financiële leverage het management om kortzichtig te opereren en waardevolle activa c.q. activiteiten af te stoten omdat anders niet aan de verplichtingen jegens vermogensverschaffers kan worden voldaan? Schiet het als het ware toch te ver door met herstructureringsmaatregelen?

Verminderd financieel weerstandsvermogen?

Evenals Rappaport (1990) betogen sommige auteurs echter dat de verhoogde rente- en aflossingsverplichtingen nauwelijks ruimte laten om tegenvallers in de resultaten op te vangen waardoor leveraged MBO's vaker in financiële problemen zullen geraken. Hierdoor zal het management zich min of meer gedwongen moeten toeleggen op het treffen van kortzichtige maatregelen die weliswaar de betaling van rente en aflossing op de korte termijn veiligstellen maar nadelige consequenties kunnen hebben voor de levensvatbaarheid van de onderneming op de langere termijn.

Dat met relatief veel vreemd vermogen gefinancierde ondernemingen vaker in financiële problemen kunnen geraken, is in de literatuur een onomstreden gegeven. Kaplan (1989) drukt echter zijn twijfels uit of een hoge financiële leverage een onderneming zonder meer minder weerbaar maakt ten tijde van recessies. Hij acht het even-

goed mogelijk dat financiële leverage dusdanige disciplinerende effecten sorteert, dat door een efficiënte bedrijfsvoering deze ondernemingen als het ware beter voorbereid zijn op een verslechtering van de resultaten.

Ook Jensen (1986, 1989) is weliswaar van mening dat leveraged MBO's sneller in financiële problemen kunnen geraken, maar acht dit juist van belang om grote waardedalingen te voorkomen. Hij beweert dat financiële leverage ertoe leidt dat ondernemingen in een eerder stadium reageren op een verslechtering van de resultaten. Ofek (1993) vindt empirisch bewijs dat hierop aansluit. Financiële leverage geeft volgens hem aanleiding tot een sneller en daadkrachtiger ingrijpen van het management bij een verslechtering van de resultaten. Van de door hem onderzochte met relatief veel vreemd vermogen en met minder vreemd vermogen gefinancierde ondernemingen, blijken de met relatief veel vreemd vermogen gefinancierde ondernemingen sneller en vaker maatregelen in de operationele en financiële sfeer te treffen wanneer een verslechtering van de resultaten zich voordoet. Ondernemingen met een hoge financiële leverage zijn vaker geneigd tot het treffen van maatregelen die een directe verbetering van de cash flow tot gevolg hebben. Deze cash flow kan worden aangewend voor de betaling van rente en aflossing. Maar ook maatregelen die pas op langere termijn tot een verbetering van de cash flow leiden, worden door de met relatief veel vreemd vermogen gefinancierde ondernemingen vaker ondernomen.

Underinvestment?

Voor- en tegenstanders van een hoge financiële leverage verschillen daarnaast van mening over de gevolgen van de maatregelen die worden getroffen om een ongestoorde dienst van de schulden te handhaven voor de waarde van de onderneming op de langere termijn. De gevolgen van hoge rente- en aflossingsverplichtingen voor noodzakelijke investeringen in het behoud van het marktaandeel c.q. concurrentievoordeel en de instandhouding van de productiecapaciteit zijn niet eenduidig. Ravenscraft en Scherer (1987) vinden bij Amerikaanse MBO's bewijs voor het standpunt dat een hoge financiële leverage het management dwingt om op kortzichtige wijze de cash flow van de onderneming te maximaliseren. Zij constateren een tendens om te bezuinigen op uitgaven aan

R&D, onderhoud, vervanging en modernisering van de productiecapaciteit en aan marketing. De ondervraagde managers waren zich terdege bewust van de mogelijk kwalijke gevolgen van de bezuinigingen op de lange-termijnconcurrentiepositie van de onderneming. Zij hoopten dat als de schulden aanzienlijk waren gereduceerd, de achterstand kon worden ingelopen door aanzienlijk meer te investeren in de toekomst van hun onderneming.

Green en Berry (1991) vinden daarentegen geen aanwijzingen dat de door hen onderzochte Engelse MBO's op een kortzichtige manier de cash flow maximaliseren ten koste van de ondernemingswaarde op lange termijn. De uitgaven aan marketing, onderhoud en de investeringen in vervanging en/of modernisering van de bestaande productiecapaciteit worden op hetzelfde niveau als voor de buy-out gehandhaafd. Smith (1990) stelt een significante stijging van de operationele cash flow vast die evenmin (gedeeltelijk) kan worden verklaard door bezuiniging op de uitgaven aan R&D, marketing en onderhoud. Wel stelde hij vast dat de investeringen in vaste activa een significante voor branche-invloeden gecorrigeerde daling ondergaan van 18%.

De gevolgen van een MBO voor het innovierend vermogen van de onderneming, een van de peilers van de toekomstige waardecreatie, zijn onduidelijk (Green, 1992). Toegenomen innovatie wordt veelal toegeschreven aan het feit dat de onderneming na de MBO zelfstandig haar beleid kan bepalen. De ondernemingen die zich zelf na de MBO minder innovatief achten, schrijven dit toe aan de verschuldigde rente en aflossingen. Het doorgaans onzekere rendement op investeringen in R&D past niet in het door financiers geëiste rendement en geprefereerde risicoprofiel.

Long en Ravenscraft (1993) zijn van mening dat financiële leverage een MBO beperkt in haar mogelijkheden om te investeren in R&D projecten. Zij wijzen erop dat bepaalde, met name strategisch getinte investeringen zich vrijwel uitsluitend lenen voor financiering met interne middelen. Het is voor het management namelijk moeilijk en wellicht ook niet wenselijk, om externe vermogensverschaffers van de voordelen van bijvoorbeeld investeringen in research en development te moeten overtuigen. Research en development wordt daarom veelal uit interne middelen gefinan-

cierd. Doordat na de MBO rente en aflossing beslag leggen op een groot gedeelte van de cash flow, worden investeringen in R&D als het ware verdrongen.

Financiële leverage heeft daardoor volgens hen een positieve en een negatieve kant. Positief is dat het de managers/eigenaren dwingt tot het nalaten en/of staken van R&D-projecten met een negatieve netto contante waarde. Negatief is dat financiële leverage er ook toe kan leiden dat het management niet in staat is om in productieve R&D te investeren die de waarde van de onderneming ten goede komt.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat MBO's de uitgaven aan R&D significant verlagen. Long en Ravenscraft (1993) constateren dat de lagere uitgaven aan R&D niet ten koste van de cash flow-ontwikkeling op de korte en lange termijn gaan. De cash flow van de MBO's die snoeien in de investeringen in R&D blijkt in gelijke mate of zelfs sterker te groeien dan die van branchegenoten. De verklaring hiervoor zoeken zij in bezuinigingen op marginale c.q. twijfelachtige R&D-projecten. Ook zou door de veranderde eigendoms- en vermogensverhoudingen, het management de overige financiers beter kunnen overtuigen van noodzakelijke investeringen waardoor het in de meest productieve R&D kan blijven investeren.

Gedwongen uitverkoop van activa?

Naast de hiervoor besproken bezuiniging op noodzakelijke uitgaven beweren de tegenstanders van financiële leverage ook wel dat dit het management dwingt om waardevolle activa te verkopen tegen een lagere dan de indirecte opbrengstwaarde, dat is de waarde in het gebruik door de desbetreffende onderneming. Het management zou in de verleiding worden gebracht om met name strategisch belangrijke activiteiten waarin veel geld moet worden geïnvesteerd te staken en zo 'het kind met het badwater weg gooien'. De noodzaak om op korte-termijnschulden af te lossen prevaleert dan boven de ondernemingswaarde op lange termijn. Deze kritiek wordt door Liebeskind e.a. (1992) weersproken. Zij vinden geen aanwijzingen dat MBO's hun activiteiten concentreren op de zogenaamde 'cash cows'. Dit zijn activiteiten met een hoge cash flow en beperkte groeimogelijkheden waardoor er sprake is van lage vereiste investeringen. Wel constateren Liebeskind e.a.

(1992) een verlaging van de R&D-intensiteit bij MBO's. Ook Long en Ravenscraft (1993) stellen een significante verlaging van de investeringen in R&D vast. Deze verlaging blijkt echter niet verklaard te kunnen worden doordat activiteiten met een hoge R&D-intensiteit na de MBO worden afgestoten. Ook Muscarella en Vetsuypens (1990) komen tot de conclusie dat financiële leverage geen aanleiding geeft tot een grootscheepse uitverkoop van productieve activa, maar veeleer tot een optimalisering van de activa-basis. Zij stellen vast dat MBO's weliswaar activiteiten desinvesteren, maar dat er tegelijkertijd acquisities plaatsvinden ter versterking van de positie in kernactiviteiten.

Hoewel een hogere financiële leverage een onderneming in hogere mate vatbaar maakt voor financiële problemen, vinden wij in de literatuur geen eenduidige aanwijzingen dat de ondernemingsleiding door een kortzichtige handelswijze financiële problemen tracht te voorkomen. Jensen (1989) is met Thompson e.a. (1989) van mening dat juist het aandelenbezit managers ervan weerhoudt om kortzichtige acties te ondernemen die de ondernemingswaarde op lange termijn vermindert, omdat dit ten koste gaat van de waarde van hun aandelenbezit. Dit aandelenbezit betreft immers een residuele claim op de activa van de onderneming, die managers pas nadat alle externe participanten hun investeringen hebben gerealiseerd, te gelde kunnen maken.

In de volgende paragraaf gaan wij na wat de resultaten zijn van onderzoeken verricht naar de lange-termijngerichtheid van de bedrijfsvoering na een MBO. Brengt financiële leverage het management in een keurslijf van verplichtingen jegens vermogensverschaffers en moet men wel kansen voor de onderneming laten lopen en zich beperken tot de bestaande activiteiten omdat uitbreiding te veel risico met zich mee brengt?

6 Strategische flexibiliteit

Door een MBO met relatief veel vreemd vermogen te financieren zou een situatie ontstaan waarin de korte termijn financiële belangen prevaleren boven de strategische belangen en de waarde van de onderneming op lange termijn. Deze paragraaf belicht de consequenties van financiële leverage voor de strategische flexibili-

teit van de onderneming. In navolging van Bruning (1992) definiëren wij de strategische flexibiliteit als het vermogen van de onderneming om de aard van de relaties met afnemers, leveranciers, klanten etc. te veranderen. Meer concreet betreft het hier de keuze van product/markt-combinaties en het kunnen inspelen op de wensen van de klant c.q. op marktontwikkelingen. Het gaat hierbij om de vraag of financiële leverage de keuzen van het management inzake de strategie van de onderneming en de mogelijkheden tot implementatie daarvan door dienovereenkomstig te investeren beïnvloedt c.q. beperkt.

Beperkingen om lucratieve investeringsprojecten te entameren

Ook is Rappaport (1990), en anderen met hem, van mening dat door (over)leverage een onderneming minder flexibel is om adequaat in te spelen op wijzigingen in de marktomstandigheden en op zich onverwacht aandienende lucratieve investeringsmogelijkheden. Financiële leverage heeft de onderneming dan als het ware een keurslijf bezorgd, waardoor de directie niets anders kan dan de bestaande activiteiten uitvoeren zonder de mogelijkheid een nieuwe weg in te slaan.

Hitt en Hoskisson (1990) wijzen erop dat hoge financiële leverage bij MBO's ten koste gaat van de financiële flexibiliteit. Het hoge niveau van de schulden bemoeilijkt het aantrekken van additioneel vermogen om investeringsmogelijkheden met een positieve netto contante waarde te financieren. Veelal staan de bij de MBO betrokken financiers een verdere toename van de schulden niet toe. Maar ook wanneer hieraan geen beperkingen door de bestaande financiers zijn gesteld, is het extern aantrekken van vermogen moeilijk. Door het reeds hoge niveau van de schulden zal het aan te trekken eigen en vreemd vermogen slechts tegen hoge tarieven ter beschikking van de onderneming worden gesteld.

Jensen (1986, 1989) beweert dat de financiële leverage investeringen in suboptimale projecten helpt voorkomen. De plannen van het management worden aan de kritische beoordeling van de vermogensmarkten c.q. de vermogensverschaffers onderworpen. De investeringsplannen zullen alleen doorgang vinden wanneer zij een rendement opleveren dat minimaal gelijk is aan de vermogenskostenvoet. Ook wanneer investeringen intern worden gefinancierd stelt financiële leverage een

minimum aan het te behalen rendement. Schuld brengt immers vaste rente- en aflossingsverplichtingen met zich, waardoor het management wordt gedwongen in maximaal renderende projecten te investeren (Stewart III, 1991).

Kaplan (1989) berekent dat de investeringen in vaste activa in de twee jaren volgend op de buy-out, een voor branche-invloeden gecorrigeerde daling van 33% laten zien ten opzichte van het niveau voor de MBO. Of dit duidt op een hoger dan uit rendementsoverwegingen gerechtvaardigd niveau van de investeringen voor de buy-out, of dat het management moet afzien van investeringen met een positieve netto contante waarde na de buy-out, blijft onduidelijk. Uit de bij een exit van de MBO's gerealiseerde waardeinstijging, leidt deze auteur af dat het niet waarschijnlijk is dat de reductie van investeringen ten koste is gegaan van de waarde van de onderneming op lange termijn.

Hoge financiële leverage frustreert groeistrategieën

Green en Berry (1991) concluderen dat een hoog schuldniveau en de daarmee samenhangende verplichting tot betaling van rente en aflossing, geen geschikte achtergrond vormen voor strategieën gericht op groei c.q. verhoging van de omzet. Het onderzoek van Muscarella en Vetsuypens (1990) bevestigt dit vermoeden. Zij komen tot de conclusie dat de verbetering van de resultaten na een MBO voornamelijk wordt gedragen door kostenbeheersing en niet zozeer door groei van de omzet. Green constateert in lijn hiermee dat acquisities en grote investeringsprojecten worden uitgesteld, totdat de vermogensverhoudingen zich hebben genormaliseerd. De externe financiers van de door deze auteur onderzochte MBO's verzetten zich tegen strategieën gericht op diversificatie, marktontwikkeling, productontwikkeling of zelfs differentiatie.

Een voorbeeld van een onderneming die wel direct voor een groeistrategie opteerde wordt gegeven door Bruner en Eades (1992). Zij onderzochten het faillissement van Revco, een grote Amerikaanse MBO waarbij de dienst aan de schulden was gefundeerd op nog te realiseren groei van de omzet. Revco kwam in de problemen doordat het management koos voor een groeistrategie waarvoor de cash flow niet toereikend bleek om de noodzakelijke voorraden aan te leggen en

verkoopkosten te bekostigen zonder dat rente en aflossingen in gevaar zouden komen. Ondernemingen waarvan de cash flow voor een belangrijk gedeelte wordt opgeëist door rente en aflossing kunnen geen strategieën ontwikkelen die additionele cash-outflows tot gevolg hebben, tenzij extern additioneel vermogen kan worden aange-trokken. De flexibiliteit in de financiering speelt hierbij een belangrijke rol.

Green en Berry (1991) vinden aanwijzingen dat ook na de reductie van de schulden, externe financiers investeringen c.q. acquisities in het kader van de door het management voorgestane groeistrategie blokkeren. De reden hiervoor is dat deze investeringen niet meer binnen de termijn van hun participatie vruchten af zullen werpen. Nadat de schulden succesvol zijn gereduceerd en het ten tijde van de uitkoop overeengekomen ondernemingsplan is gerealiseerd, hebben de externe financiers veelal geen trek meer in nieuwe avonturen. De aandacht verschuift naar de mogelijkheden om hun investeringen en rendement te gelde te maken.

Bij Nederlandse MBO's daarentegen trekken Bruining en Herst (1995) andere conclusies op grond van hun onderzoek naar de economische prestaties van Nederlandse MBO's over de periode 1984-1992. Zij laten zien dat na de MBO de gemiddelde investeringsniveaus geleidelijk toenemen vergeleken met de twee jaar voor de uitkoop. Britse en Nederlandse MBO-onderzoeken hebben in het algemeen meer oog gehad voor het verband tussen economische prestaties na de MBO en ondernemerschap dan de studies uit de VS en bevestigen niet dat financiële leverage de groeistrategieën frustreert. De enige uitzondering hierop die wij hebben kunnen traceren is een recente studie van Zahra (1995). Bij 47 Amerikaanse MBO's constateert hij na de buy-out een toegenomen betrokkenheid bij productontwikkeling, een sterker accent op het commercialiseren van technologie, verbetering van de kwaliteit van de research en ontwikkelingsfunctie en vergrote inspanning om nieuwe bedrijfsactiviteiten te starten. Bruining (1992) vindt voor Nederlandse MBO's significante aanwijzingen van een verhoogde operationele, structurele en strategische flexibiliteit na de MBO. De ondernemingen kunnen snel en efficiënt de omvang van de productie laten variëren en hun organisatie, zowel naar

binnen als naar buiten toe, aanpassen wanneer wijzigingen in marktomstandigheden hierom vragen. Thompson en Wright (1989) wijzen erop dat in de Engelse situatie de financiering van een MBO in veel gevallen ruimte laat voor het verrichten van investeringen in bijvoorbeeld productontwikkeling voorzover dit ten tijde van de transactie voorzienbaar was. Zij achten het echter van belang dat er nog meer aandacht wordt geschonken aan flexibiliteit in de financiering van MBO's. Deze flexibiliteit moet de onderneming in staat stellen om te reageren op onvoorziene investeringsmogelijkheden die zich na de uitkoop aandienen. De bij de MBO betrokken externe financiers zouden in een dergelijke situatie bereid moeten zijn om additioneel vermogen ter beschikking te stellen en de bestaande overeenkomsten met het management open te breken. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de financier zijn participatie in de onderneming beëindigt en overdraagt aan een andere partij die wel open staat voor de plannen van het management.

Wederom verstrekt de literatuur geen eenduidig beeld van de gevolgen van financiële leverage voor de strategische flexibiliteit na een MBO. Onderzoeken waarin juist deze invloed op voor het ondernemingsbeleid strategische alternatieven centraal staat, ontbreken. Wij achten daarom nader empirisch onderzoek noodzakelijk om de implicaties van de MBO voor het ondernemingsbeleid eenduidig vast te kunnen stellen.

7 Toezicht externe vermogensverschaffers

Ten slotte bespreken wij het toezicht door externe vermogensverschaffers op het ondernemingsbeleid na een MBO. In de literatuur wijst Stiglitz (1985) erop dat na een buy-out noch de aandelen noch de schulden van de onderneming worden verhandeld op openbare markten. De lage liquiditeit van het vermogen alsmede de doorgaans grotere omvang van de participatie in het eigen en vreemd vermogen, motiveren de verschaffers om actief toe te zien op de handel en wandel van het management. Ook Thompson en Wright (1991) constateren een actieve betrokkenheid van de nieuwe aandeelhouders bij het reilen en zeilen van de onderneming in de vorm van een zetel in de RvC of zelfs een plaats binnen de directie van de onderneming en een meer frequente en gedetailleerde verslaggeving over het gevoerde beleid en

het behaalde resultaat. Vooral vreemd-vermogensverschaffers die zich voor langere termijn aan de MBO verbonden hebben, spelen in hun ogen een meer participerende rol in de beleidsvorming van het bedrijf. Vandaar dat wij er kort aandacht aan besteden.

Volgens Leland en Pyle (1977) hebben vreemd vermogensverschaffers geen belang bij het ondernemen van riskante projecten met grote winstkanalen. Naarmate met meer vreemd vermogen wordt gefinancierd delen zij in toenemende mate in het risico van een mislukking, en niet in de grote winsten behaald bij een succes. Smith en Warner (1979) stellen vast dat de vreemd-vermogensverschaffers het management ontmoedigen om riskante projecten c.q. strategieën te kiezen. Baker en Wruck (1989), Bull (1988) en Green en Berry (1991) tonen aan dat vreemd-vermogensverschaffers door middel van convenanten de leiding van de MBO-onderneming dwingen haar bestaande activiteiten onveranderd te continueren. De belangen van de externe financiers zijn gediend bij een snelle aflossing van het vreemd vermogen en niet bij investeringsprojecten die de strategie fundamenteel wijzigen. Ook Nadig (1992) stelt vast dat de financiers het management zoveel mogelijk aan banden leggen om hun belangen binnen de overeengekomen krediettermijn veilig te stellen.

In Nederland bestaan er nauwe contacten tussen de algemene banken en de venture capitalmaatschappijen. Strip-financiering komt veelvuldig voor. De behoefte aan monitoring van de MBO-ondernemingen bij de banken kan dan overgelaten worden aan de venture capitalmaatschappijen.

Een argument tegen de extra bemoeienis met het ondernemingsbeleid door de verstrekkers van eigen en vreemd vermogen ontlene wij aan Thompson en Wright (1991). Zij betogen dat financiële leverage een toename van het financiële risico tot gevolg heeft die grotendeels moet worden gedragen door het uitkopend management. Wil het management zijn arbeidsinkomen en in de Angelsaksische landen ook zijn baan blijven behouden dan is het management erbij gebaat dat betalingen van rente en aflossing volgens plan verlopen. Daarom zal het management er alles aan doen om het ondernemingsrisico te reduceren (zie

eveneens Palepu 1990, Burkhardt e.a. 1990, Bruining en Herst 1993 en Kaplan en Stein 1990).

In de laatste paragraaf vatten wij de voornaamste bevindingen uit de literatuur samen over de invloed van financiële leverage op het ondernemingsbeleid. Of die invloed ook bij Nederlandse MBO-ondernemingen te onderkennen is, bespreken wij in het tweede artikel.

8 Samenvatting en conclusies

Het voorgaande overzicht leert ons dat de literatuur dikwijls niet eensgezind is in de beoordeling van de positieve en negatieve effecten van een verhoging van financiële leverage op het ondernemingsbeleid bij MBO-bedrijven. Wij leiden uit ons literatuuronderzoek af dat het vergroten van de financiële leverage voorziet in *additionele prikkels* (soms restricties) die aanzetten tot:

1 een kritischer opstelling bij de nieuwe eigenaren ten aanzien van de resultaten van de onderneming en een verscherpte aandacht voor de korte-termijn cash flow (zie par. 3 en par. 5);

Het succes van de MBO op korte termijn is afhankelijk van het kunnen nakomen van de nieuw aangegane financiële verplichtingen. Dit vereist een cash flow hoog genoeg om de rente en aflossing te betalen. De verhoogde onzekerheid over het voortbestaan van de onderneming vergroot de waakzaamheid bij het buy-out management. Dit uit zich in een grotere betrokkenheid van de organisatieleden bij de resultaten van de operationele activiteiten en het sneller en daadkrachtiger ingrijpen bij tegenvallende resultaten. Mogelijk zou er sprake kunnen zijn van een te ver doorgeschoten korte-termijngerichtheid. Investeringsvoor innovatie zijn hiervan de dupe en drukken de waarde van de onderneming op langere termijn.

2 verruiming van liquiditeiten resp. cash flow door hergroepering en afstoting van activa c.q. activiteiten (zie par. 4 en par. 5);

Investerings met een negatieve netto contante waarde dwingen het buy-out management tot hergroepering en afstoting van activa c.q. bedrijfs-onderdelen. De hiermee gepaard gaande verkoop-opbrengsten en verkleining van het personeelsbestand leiden tot een duurzame verbetering van de cash flow van het voort te zetten bedrijf. Hoewel

in de VS afstoting als een van de voornaamste bronnen van waardecreatie geldt, wordt hieraan in de UK en ons land minder waarde toegekend.

3 optimalisatie van de cash flow op operatiebasis door reorganisatie respectievelijk verbetering van de efficiëntie en de productiviteit, verlaging werkkapitaal en het treffen van maatregelen om bedrijfsrisico te reduceren (zie par. 4 en par. 5);

Stroomlijning van de organisatie gaat dikwijls gepaard met afslanking en een betere benutting van de capaciteit, minder managementniveau's en een lagere overhead. Stroomlijning van de informatie ten behoeve van planning en control stimuleren de noodzakelijke veranderingen om de (hernieuwde) doelen van het buy-out management te realiseren. Dit vergt doorgaans delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en een daarop aansluitend beloningssysteem die creativiteit en slagvaardigheid stimuleren ten behoeve van kostenbesparing en benutten van groei mogelijkheden. Het streven naar kostenbeheersing kan ten koste gaan van de uitgaven voor marketing en R&D waardoor de marktpositie van de onderneming op langere termijn bedreigd wordt.

4 beperking van investeringsmogelijkheden en strategische alternatieven gericht op groei (zie par. 6);

Enerzijds zou de financiële leverage het management behoeden om te investeren in onrendabele projecten en dwingen tot maximaal renderende projecten, anderzijds zou deze leverage werken als een keurslijf die de directie verhindert in te spelen op plotselinge marktmogelijkheden tot dat de vermogensverhoudingen zijn genormaliseerd.

5 een actiever toezicht op en participatie in het ondernemingsbeleid door externe vermogensverschaffers (zie par. 7).

Het aandelenbezit na de MBO is meer geconcentreerd en de omvang van de participaties groter maar de verhandelbaarheid relatief gering. In deze omstandigheden zou een grotere bemoeienis van de nieuwe aandeelhouders met het ondernemingsbeleid ook bij Nederlandse MBO's niet denkbeeldig zijn. Echter de managers die zelf substantieel moeten participeren in de eigen MBO-onderneming zullen er alles aan doen om de ondernemingsrisico's te reduceren, hetgeen extra toezicht minder noodzakelijk maakt.

LITERATUUR

- Baker, G.P. en K.H. Wruck, (1989), Organizational Changes and Value Creation in Leveraged Buyouts, *Journal of Financial Economics* 25.
- Bronars, S.G. en D.R. Deere, (1991), The Threat of Unionization, the Use of Debt and the Preservation of Shareholder Wealth, *Quarterly Journal of Economics*.
- Bruner, R.F. en K.M. Eades, (1992), The Crash of the Revco Leveraged Buyout; The Hypothesis of Inadequate Capital, *Financial Management*, Spring.
- Bruijn, R.P., J. Bruining, A.C.C. Herst en A.C. de Jong, (1990), *Corporate Restructuring in the Netherlands: Management Buy-Outs Performance and Agency Theory*, Paper presented at The Seventh International Conference of Europeanists, maart.
- Bruining, J. en A.C. de Jong, (1991), *De Management Buy-Out in Nederland, een overzicht van de jaren 1980-1990*, Management buy-out research unit, Rotterdam Institute for Business Economic Studies.
- Bruining, J. en A.C. de Jong, (1991), Prestatieverbetering na management buy-out in het licht van de agency-theorie, in M.P.B. Bonnet, J. Bruining, A.C.C. Herst (red), *Handboek voor Management Buy-Out, theorie en praktijk*, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer.
- Bruining, J., (1992), *Prestatieverbetering na Management Buy-Out*, Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Bruining, J., A.C.C. Herst, K. Robbie en M. Wright, (1993), *Management Buy-Outs and the Risk-Return Trade-Off, Evidence from the UK and Holland*, Rotterdam Institute for Business Economic Studies (RIBES).
- Bruining, J., and A.C.C. Herst, (1995), *Restructuring and Revitalising MBO firms using a Risk-Return Perspective, A study of Dutch divisional Management Buy-Outs*, R 9515/0, Rotterdam Institute for Business Economic Studies (RIBES), August.
- Bull, I., (1988), Management Performance in Leveraged Buyouts: an empirical analysis, in Y. Amihud, *Leveraged Management Buyouts*, Dow Jones-Irwin, Homewood Illinois.
- Butz, D., (1990), *Free Cash Flow Theory Without the Cash Flow Emphasis*, Mimeo, Department of Economics, University of California, Los Angeles.
- Burkhardt, W., M.C. Jensen en B. Barry, (1990), *Wisconsin Central Ltd. Railroad and Berkshire Partners (A) and (B)*, Harvard Business School.
- Crawford, E. K. (1987), *A Management Guide to Leveraged Buyouts*, John Wiley & Sons, New York.
- CMBOR, *Quarterly Reviews*, (1990-1996), director: M. Wright, University of Nottingham, Nottingham.
- Easterwood, J.C., A. Seth en R.F. Singer, (1989), The Impact of Leveraged Buyouts on Strategic Direction, *California Management Review*.
- Green, S. en D.F. Berry, (1991), *Cultural, Structural and Strategic Change in Management Buy-outs*, Macmillan.
- Green, S., (1992), The Impact of Ownership and Capital Structure on Managerial Motivation and Strategy in Management Buy-Outs: A Cultural Analysis, *Journal of Management Studies* 29.
- Hitt, M.A. en R.E. Hoskisson, (1990), Mergers and acquisitions and managerial commitment to innovation in M-form firms, *Strategic Management Journal*, 11.
- Jensen, M.C. en W.H. Meckling, (1976), Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, *Journal of Economics*, 3.
- Jensen, M.C., (1986), Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers, *American Economic Review*.
- Jensen, M.C., (1988), LBOs and the Reemergence of Institutional Monitoring of Managers, in Y. Amihud, *Leveraged Management Buyouts*, Dow Jones-Irwin, Homewood Illinois.
- Jensen, M.C., (1989), Eclipse of the Public Corporation, *Harvard Business Review*.
- Jensen, M.C. en K. Murphy, (1990), CEO Incentives: It's Not How Much You Pay, But How, *Harvard Business Review*.
- Jensen, M.C., (1991), *Foreword*, in Green en Berry, *Cultural, Structural and Strategic Change in Management Buyouts*, Macmillan.
- Kaplan, S.N., (1989a), Management Buyouts: Evidence on Taxes as a Source of Value, *The Journal of Finance*, Vol XLIV, No 3.
- Kaplan, S.N., (1989b), The Effects of Management Buyouts on Operating Performance and Value, *Journal of Financial Economics* 24.
- Kaplan, S.N., (1991), The staying power of leveraged buyouts, *Journal of Financial Economics* 29.
- Kaplan, S.N. en J.C. Stein, (1993), The evolution of Buyout pricing and Financial structure in the 1980s, *Quarterly Journal of Economics*.
- Leland, H.E. and D.H. Pyle, (1977), Informational asymmetries, financial structure, and financial intermediation, *Journal of Finance*, 32.
- Liebeskind, J., M. Wiersema en G. Hansen, (1992), LBOs, Corporate Restructuring and the Incentive-Intensity Hypothesis, *Financial Management*, Spring.
- Long, W. F. en D.J. Ravenscraft, (1993), LBOs, Debt and R&D Intensity, *Strategic Management Journal*, Vol. 14.
- Muscarella, C.J. en M.R. Vetsuypens, (1990), Efficiency and Organizational Structure: A Study of Reverse LBOs, *The Journal of Finance*, Vol XLV No 5.
- Nadig, L., (1992), *Spin Offs mittels Management Buyout*, Dissertation der Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich, Bern.

- Ofek, E., (1993), Capital structure and firm response to poor performance, *Journal of Financial Economics* 34.
- Paulus, J.D. en R.S. Gay, (1987), *Mergers are Helping U.S. Productivity, Challenge*, May-June.
- Palepu, K.G., (1990), Consequences of leveraged buyouts, *Journal of Financial Economics* 27.
- Rappaport, A., (1990), The Staying Power of the Public Corporation, *Harvard Business Review*, Jan/Feb.
- Ravenscraft, D.J. en F.M.Scherer, (1987), *Mergers, Sell-Offs and Economic Efficiency*, Washington, D.C., The Brookings Institution.
- Seth, A. en J. Easterwood, (1993), Strategic Redirection in Large Management Buyouts: The Evidence from Post-Buyout Restructuring Activity, *Strategic Management Journal*, Vol. 14.
- Smith, A.J., (1990), Corporate ownership structure and performance, The case of management buyouts, *Journal of Financial Economics* 27.
- Stewart III, G.B., (1991), *The Quest for Value*, Harper Collins Publishers Inc, USA.
- Smith, C.L. en J.B. Warner, (1979), Bankruptcy, secured debt, and optimal capital structure: A comment, *Journal of Finance*, 34.
- Thompson, R.S., M. Wright en K. Robbie, (1989), Management Buy-Outs, Debt and Efficiency: Some evidence from the U.K., *Journal of Applied Corporate Finance*, Vol.2 No.1.
- Thompson, R.S., M. Wright, (1991), UK Management Buy-Outs: Debt, Equity and Agency Cost Implications, *Managerial and decision Economics*.
- Stiglitz, J., (1985), Credit markets and the control of capital, *Journal of Money, Credit and Banking*, 17.
- Zahra, S. A., (1995), Corporate Entrepreneurship and Financial Performance: The Case Of Management Leveraged Buyouts, *Journal of Business Venturing* 10, 225-247.

NOTEN

- 1 Management buy-out's waarbij risicodragend vermogen is verstrekt.
- 2 Bron: CMBOR/Initiative Europe, Europe Buy-out Review, 6th edition, 1995.
- 3 Met vrije kasstromen worden de residuele kasstromen bedoeld, die resteren nadat de onderneming in alle projecten met een positieve netto contante waarde heeft geïnvesteerd.
- 4 De verhouding eigen vermogen : vreemd vermogen in de financiering van MBO's in de VS bedraagt gemiddeld circa 16:84, voor de Britse circa 30:70 (Crawford 1987, p.43), terwijl voor de Nederlandse MBO's een 40:60-verhouding geldt (bron: MBO Research Unit Erasmus University Rotterdam).